

МОЛИЯ

ИЛМИЙ ЖУРНАЛ

3/2024

Муассис: Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Таҳририят ижодий жамоаси:

Бош муҳаррир: *А.Каримов*

Бош муҳаррир ўринбосари: *Н.Обломуратов*

Муҳаррир: *М.Хусанова*

Техник муҳаррир: *Н.Абдуллаев*

Журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси
хузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан
2008 йил 24 мартда 0519-рақам билан рўйхатга олинган.

2008 йилдан нашр қилинади, бир йилда 6 марта чиқади.

Ўзбекистон ҳудудида тарқатилади.

«Молия» илмий журнали Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комис-
сияси Раёсатининг 2013 йил 13 декабрдаги 201/3-сонли қарорига биноан иқтисод
фанлари бўйича фан доктори илмий даражасига талабгорларнинг диссертация
ишлари юзасидан илмий мақолалари эълон қилиниши зарур бўлган илмий жур-
наллари рўйхатига киритилган.

Веб-сайт: www.tfi.uz/Issues/Jmoliya
e-mail: moliya@tfi.uz
Обуна индекси – 1204

Таҳририят манзили: 100084,
Тошкент ш., А.Темур кўчаси, 60^а-уй
Тел.: (+998 71) 234-66-89

ТАҲРИР КЕНГАШИ РАИСИ:

Т.З.ТЕШАБАЕВ – Тошкент давлат иқтисодиёт университети ректори,
иқтисод фанлари доктори, профессор.

ТАҲРИР КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИ:

А.А.КАРИМОВ – Бош муҳаррир, иқтисод фанлари доктори, профессор.

Н.Н.ОБЛОМУРОДОВ – Бош муҳаррир ўринбосари, иқтисод фанлари номзоди.

М.Б.НУРМУРАТОВ – Ўзбекистон Республикаси Марказий банки раиси.

Н.Х.ҲАЙДАРОВ – иқтисод фанлари доктори, профессор.

А.Х.ИСЛАМКУЛОВ – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Т.С.МАЛИКОВ – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Э.Ғ.НАБИЕВ – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Б.Э.ТОШМУРОДОВА – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Ш.З.АБДУЛЛАЕВА – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Б.Қ.ҲАМДАМОВ – иқтисод фанлари доктори, профессор.

А.З.АВЛОҚУЛОВ – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Ж.И.КАРИМҚУЛОВ – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Ш.А.АЛЛАЯРОВ – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Ф.Т.МУХАМЕДОВ – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Д.Р.РУСТАМОВ – иқтисод фанлари доктори, профессор.

И.К.ОЧИЛОВ – иқтисод фанлари доктори, доцент.

Х.М.ШЕННАЕВ – иқтисод фанлари доктори, доцент.

Э.Ў.ЭРГАШОВ – иқтисод фанлари доктори, доцент.

Т.М.БАЙМУРАТОВ – иқтисод фанлари номзоди, профессор.

Ё.С.ИЛҲАМОВА – иқтисод фанлари номзоди, профессор.

И.Ғ.КЕНЖАЕВ – иқтисод фанлари бўйича фалсафа доктори, PhD.

Х.Д.ХЎЖАҚУЛОВ – иқтисод фанлари номзоди, доцент.

Х.ҚОБУЛОВ – иқтисод фанлари номзоди, профессор.

З.А.САГДУЛЛАЕВА – иқтисод фанлари номзоди, доцент.

Д.А.МИРЗАЕВ – техника фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент.

Е.Б.МАЛЕЙ – кандидат экономических наук, доцент Полоцкого Государственного университета, Беларусь.

ELCIN AYKAC ALP – Туркия, Истанбул Тижорат университети профессори.

ТАЕ-НУОНГ МУН – Жанубий Корея, Моквуон университети профессори.

Н.К. МУРАВИЦКАЯ – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

ASIF MANBUB KARIM – Малайзиянинг менежмент ва тадбиркорлик университети профессори.

МОЛИЯ ВА БЮДЖЕТ

- Х.А.Қобулов, З.К.Муртозаяева.** Jamoatchilik fikri asosida shakllantiriladigan loyihalarni moliyalashtirish tizimini rivojlantirish istiqbollari5
- Қ.Чинқулов.** Фонд бозорини ривожлантириш масалалари.....12

БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ

- Н.А.Алимханова.** Товар-моддий захиралар ҳисобини халқаро стандартлар асосида такомиллаштириш21
- Ш.К.Шаякубов.** Организация предпринимательской деятельности “индивидуального аудитора” – путь к обеспечению независимости во внутреннем аудите.....28

СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ

- М.А.Эрханов.** Кичик бизнес субъектларини солиққа тортишнинг хусусиятлари33

ИННОВАЦИЯ ВА ИНВЕСТИЦИЯ

- А.А.Каримов, Н.К.Ризаев.** Ўзбекистон глобал инновацион индекс рейтингида эътирофга сазовор40
- Д.М.Якубова.** Развитие инвестиционной деятельности автомобильной промышленности Узбекистана.....51
- Н.О.Касимова.** Поток инвестиции и его привлекательность в экономической деятельности в сп ООО «САМАВТО»56
- Ғ.Т.Шукуров.** The importance of innovations in Uzbekistan Tourism.....61

БАНК ИШИ

- Н.Б.Тожибоева.** Основные подходы и механизмы формирования капитала коммерческих банков.67
- Г.Я.Бабаева.** Формирование и тенденции платёжной экосистемы в Узбекистане74
- Ш.А.Абдуназаров.** Ривожланаётган мамлакатларда жисмоний шахсларни кредитлашнинг ўзига хос хусусиятлари84

СТАТИСТИКА

- В.К.Утанов.** Agrar soha faoliyatini statistik tahlil qilishda tarmoqlararo balans modelidan foydalanishning uslubiy jihatlari.....93
- Х.Дж.Хужакулов, А.И.Рўзиев.** Ўзбекистон иқтисодиётида хизматлар соҳасининг ҳолати ва ривожланишини статистик баҳолаш 100

ПЕНСИЯ ИШИ

- А.Хайдаров.** О‘zbekistonda pensiya tizimini isloh qilishning jahon tajribasi va uni qo‘llash imkoniyatlari 111

МЕНЕЖМЕНТ

- Б.А.Сулаймонов.** Корхоналарда реструктуризациялаш жараёнларини бошқаришни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш механизмининг самарали йўллари 121

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ

- Ж.Х.Атаниязов.** Европа Иттифоқи рақамли иқтисодиёти: шаклланиш хусусиятлари ва ривожланиш истиқболлари 127
- С.Д.Арзикулов, А.А.Абдурахманов.** Асосий воситалар ҳисобини юритиш ахборот тизимларига қўйиладиган талабларни ишлаб чиқиш 136

ИҚТИСОДИЁТ ТАРМОҚЛАРИ

- К.З.Хомитов.** Риэлторлик фаолиятини тартибга солишнинг хориж тажрибаси таҳлили..... 143
- Э.Носиров.** Энергетика соҳасида бозор механизмларини жорий қилишнинг энергия самарадорлигига таъсири 152

ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ

- Э.Ғ.Набиев, З.Р.Турдиев.** Иқтисодий ўсиш ва аҳоли фаровонлигининг ошиб бориши 159
- Л.Ш.Сабирова, А.А.Исламова.** Роль возобновляемых источников энергии в обеспечении экономической безопасности..... 169
- Sh.Saydullayev.** О‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish evolyutsiyasi 177
- З.А.Сагдиллаева.** Развитие института банкротства: теория и практика..... 186

ТАБРИКЛАЙМИЗ, ҚУТЛАЙМИЗ

- Ф.Ў.Додиев.** Замонамизнинг таниқли олими 70 ёшда! 194

UO‘T. 311.3/4

Utanov Bunyod Kuvandikovich,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, PhD,
E-Mail: bunyod1285@gmail.com

**AGRAR SOHA FAOLIYATINI STATISTIK TAHLIL QILISHDA
TARMOQLARARO BALANS MODELIDAN FOYDALANISHNING
USLUBIY JIHATLARI**

Утанов Бунёд Кувандикович,
*PhD, профессор, Ташкентский государственный
экономический университет,*
bunyod1285@gmail.com

**МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ
МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА ПРИ СТАТИСТИЧЕСКОМ
АНАЛИЗЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРАРНОЙ СФЕРЫ**

Utanov Bunyod Kuvandikovich,
PhD, professor, Tashkent State University of Economics,
bunyod1285@gmail.com

**METHODOLOGICAL ASPECTS OF UTILIZING INTERSECTORAL
BALANCE MODELS IN STATISTICAL ANALYSIS OF AGRICULTURAL
SECTOR ACTIVITIES**

Аннотация. *Maqolada agrar sohani statistik tadqiq qilishda tarmoqlararo modellardan foydalanishning ahamiyati va zarurligi hamda ularni mazkur sohaga qo‘llashning uslubiy jihatlari xorij tajribalaridan foydalangan holatda fermer xo‘jaligining emperik ma‘lumotlari asosida amaliy misol bilan keltirib o‘tilgan.*

Таянч со‘злар: *agrar soha, tarmoqlararo balans modeli, Xarajatlar-ishlab chiqarish jadvali, resurslar va ishlatish jadvali, Leontev modeli.*

Аннотация. *В статье на практическом примере показана важность и необходимость использования межотраслевых моделей в статистическом исследовании аграрной отрасли, а также даны методические аспекты их применения на основе эмперческих данных фермерского хозяйства с использованием зарубежного опыта.*

Ключевые слова: *Аграрная сфера, модель межотраслевого баланса, график затрат производства, график ресурсов и использования, модель Леонтьева.*

Annotation. *This article underscores the importance and necessity of utilizing intersectoral models in statistical research within the agricultural sector. It discusses the methodological aspects*

of incorporating these models into agriculture and highlights their relevance through practical examples based on empirical data from farming, drawn from international experiences.

Key words: *agricultural sector, intersectoral balance model, input-output table, resource and utilization table, and Leontief model.*

Kirish

Agrar soha mamlakatning oziq-ovqat ta'minotini ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan tarmoq bo'lib, bunda sohani rivojlanishi bevosita iqtisodni rivojlantirishga ham hissa qo'shadi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, 2023-yilda mamlakatimizda agrar sohada yaratilayotgan qo'shilgan qiymat hajmi mamlakat yalpi ichki mahsulotining 24,3¹ foizini tashkil qilayotganligi mazkur soha mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin egallashini ko'rsatishi bilan birgalikda, shu sohada yaratilayotgan qo'shilgan qiymatlarning so'nggi yillarda respublikamiz iqtisodiyotidagi ulushi kamayib ham borayotganligini kuzatishimiz mumkin. Bizningcha, mazkur ko'rsatkichning kamayishi boshqa tarmoqlarning rivojlanishi bilan birgalikda agrar sohada yaratilayotgan resurslarning sanoatlashuvi natijasi bilan ham izohlash mumkin. Odatda agrar sohani rivojlantirish yoki iqtisodiyotda katta o'rin egallashi bu bevosita sohaning faqatgina qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish bilan cheklanib qolishi tushuniladi. Rivojlangan davlatlarda agrar soha tomonidan yaratilayotgan qo'shilgan qiymat mamlakat iqtisodiyotining besh foizga ham yetmayotganligi buning yaqqol dalilidir [12]. Bu yerda ham o'zining, ham boshqa mamlakatlarga ekport qilishini yuqoriligi sohada ishlar to'g'ri yo'lga qo'yilayotganligidan darak berib turibdi. Bundan tashqari, agrar soha bilan qolgan soha va tarmoqlar bilan o'zaro munosabatlarning to'g'ri yo'lga qo'yilishi mamlakatda tarmoq va sohalarning samarali yoki samarasiz faoliyat natijalarini ko'rsatib beradi. Buning uchun klassik usullardan biri V.Leontevning

tarmoqlararo balans modelidan foydalanib, kerakli xulosalar taqdim etish tavsiya etiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Agar soha aholini asosiy oziq-ovqatga ehtiyojini qondirishi tufayli muhim hisoblanib, bunga doir ko'plab ilmiy tadqiqot va ishlanmalar mavjud. Xususan, sohani to'g'ri statistik baholab, rivojlantirish uchun turli xulosalar taqdim etilgan ilmiy tadqiqotlarda turli xil usullardan keng foydalanishda tarmoqlararo balans modeli ham o'rin egallagan. Sohani tahlil qilishda mazkur modeldan foydlanganda avvalo Vasiliy Leontevni aytib o'tish kerak. Aynan mazkur modelni u olim amaliyotga tatbiq etishi orqali 1973-yilda Nobel mukofotini olgan [1]. Leontevning bu asaridan keyin bu model qitisodiy-ijtimoiy holatdagi o'zgarishlardan kelib chiqib turli tadqiqotchilar tomonidan yangilanib kelinmoqda. Masalan, Ronald E. Miller, Peter D. Blair. O'zlarining kitobida bu modeldan nafaqat butun iqtisodiyot sohasida, balki hududlar, tarmoqlar va sektorlarda qay jihatdan hisoblash bo'yicha uslubiy ma'lumotlar keltirib o'tgan [2]. Ispaniyalik tadqiqotchi Ferran Sancho o'zining ilmiy ishida amaliy iqtisodiy tahlilda juda kerakli bo'lgan Leontev modelini Armingtonning ilmiy qarashlari bilan uyg'unlashtirgan holatda amaliy yechimlarini keltirgan holatda talqin qilgan [3]. Bundan tashqari, mazkur modeldan amaliyotda keng foydalanish bo'yicha J.W.Gallifent o'zining mashqlar to'plamida turli versiyalarda misollar taqdim etgan [4]. Turkiyalik tadqiqotchilar A.B.Tekin and H.U.Evcim o'zlarining ilmiy ishida Turkiyaning qishloq xo'jaligini boshqa soha va tarmoqlar bilan o'zaro aloqadorligini TAB modelidan foydalanib tahlil qilgan

¹ <https://stat.uz/uz/default/press-reizlar/34336-2023-3>.

bo'lsa [6], mahalliy tadqiqotchilarimizdan G.M.Davlyatova, S.X.Abdullayeva o'zlarining tadqiqot ishida to'qimachilik sanoatida tarmoqlaro balans modelidan foydalanib, o'z xulosalarini taqdim etgan [9].

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida statistik kuzatish, guruhlash olingan natijalarni ifodalashda statistik jadvallar, matematik amallardan hamda tarmoqlararo balans modelidan xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning mavzuga oid ilmiy-amaliy qarashlari va yondashuvlari tahlil qilinib, ular asosida umumalshgan xulosalar shakllantirildi.

Natija va muhokama

Tarmoqlararo balans (TAB, Xarajatlar — ishlab chiqarish modeli, usuli) – bu mamlakat iqtisodiyotidagi tarmoqlararo ishlab chiqarish munosabatlarini tavsiflovchi iqtisodiy va matematik muvozanat modeli bo'lib, u bir sohada mahsulot ishlab chiqarish va ushbu mahsulotni ta'minlash uchun zarur bo'lgan barcha ishtirokchi tarmoqlarning xarajatlari, xarajatlari o'rtasidagi bog'liqlikni tavsiflaydi [11]. Tarmoqlararo balans odatda naqd va natura shaklida tuzilib, bugungi

kunda iqtisodchilar tomonidan amaliyotda resurslar va ishlatilish deb ham yuritiladi (1-rasm).

Yuqoridagi jadvalda xarajatlar va ishlatish jadvalining dastlabki ko'rinishi keltirilgan bo'lib, bugungi kunda mazkur jadval MSOK-4 xalqaro standarti bo'yicha bir qancha o'zgartirishlar kiritilgan holatda boyitilgan. Xususan, Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi, Tog'-kon sanoati va ochiq konlarda ishlash, Ishlab chiqaradigan sanoat, Ulgurji va chakana savdo; motorli transport vositalari va mototsikillarni ta'mirlash, Tashish va saqlash, Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar hamda Boshqa xizmatlar kabi ko'rsatkichlarga o'zgartirish. Mazmun bo'yicha o'z darajasini saqlab qolgan deyish mumkin.

Mazkur modelni uslubiy jihatdan tushuntirish uchun xo'jalik ishlab chiqarish sohasidan har biri o'zining bir jinsli mahsulotini ishlab chiqaruvchi p ta tarmoqdan iborat qaralsa, har bir tarmoq o'zi ishlab chiqarishini ta'minlash uchun boshqa tarmoqlarning mahsulotiga muhtoj (ishlab chiqarish iste'moli). Odatda, ishlab chiqarish jarayoni ma'lum bir vaqt davrida qaraladi, ko'p hollarda bunday birlik sifatida bir yil olinadi [8]. Mavjud imkoniyatlardan kelib chiqib quyidagi belgilashlarni kiritamiz:

	Ishlab chiqaruvchilar iste'mol qiluvchilar misolida								Yakuniy Talab			
	Qishl. Xo'	Tog'-kon	Quril.	Ishl. Chiq.	Savdo-sot.	Yo'l. tash.	Boshqalar	Shaxsiy iste'mol xarajatlari	Yalpi xususiy ichki investitsiyalar	Hukumat haridlari: mahsulot va xizmatlar	Tovar va xizmatlarning sof eksporti	
Ishlab chiqarish	Qishloq xo'jaligi											
	Tog'-kon sanoati											
	Qurilish sohasi											
	Ishlab chiqarish											
	Savdo-sodiq											
	Yo'lovchi tashish											
	Xizmat ko'rsatish											
	Boshqa sanoat											
Go'shilgan qiymat	Ishchilar	Xodimga kompensatsiya						Yalpi ichki mahsulot				
	Biznes egalari va investorlar	Foyda turidagi daromadlar va kapital iste'moli uchun imtiyozlar										
	Hukumat	Bilvosita biznes soliqlari										

1-rasm. Xarajatlar-ishlab chiqarish jadvalining dastlabki ko'rinishi²

² [io2009.pdf – Yandex Documents. Ronald E. Miller, Peter D. Blair. Input-Output Analysis. Foundations and Extensions. Second Edition. 2009. Cambridge University press. New York.](#)

$x_i - i$ – tarmoq jami mahsulotining hajmi (uning yalpi ishlab chiqarishi);

$x_{ij} - i$ – tarmoq mahsulotining nchi tarmoqda hajmdagi mahsulotni ishlab chiqarish uchun sarflanadigan hajmi;

$y_i - i$ – tarmoq mahsulotining noishlab chiqarish sohasida o'zlashtirish (iste'mol) uchun mo'ljallangan hajmi yoki yakuniy iste'mol mahsuloti. Unga xo'jalik fuqarolarining shaxsiy iste'moli, ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish, davlat tashkilotlarini ta'minlash va hokazolar kiradi.

Turli tarmoqlarda bog'liqlikning balans tamoyili shundan iboratki, i nchi tarmoq yalpi ishlab chiqarishi ishlab chiqarish va noishlab chiqarish sohalaridagi iste'mol hajmlari yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Eng sodda holda bu jarayon quyidagi balans munosabatlari ko'rinishiga ega bo'ladi:

$$x_i = x_{i1} + x_{i2} + \dots + x_{in} + y_i, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (1)$$

Bu tenglama balans munosabatlari deb atalib, har xil tarmoqlar mahsuloti turli o'lchov birligiga ega bo'lgani uchun bunga qiymat balansini tuzishni nazarda tutadi. V.Leontev tomonidan yil davomida kattaliklar juda kam o'zgaradi va o'zgarmas sonlar sifatida qaralishi ta'kidlangan. Bu hodisani shunday tushunish kerakki, ishlab chiqarish texnologiyasi ancha yil davomida bir xil darajada turadi. Demak, j nchi tarmoqda x_j hajmdagi mahsulotni ishlab chiqarish uchun i nchi tarmoq mahsulotining iste'mol qilinadigan hajmi texnologik konstanta (o'zgarmas son)dan iborat bo'ladi.

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{x_j} \quad (2)$$

Bunda sonlar bevosita (to'g'ri) xarajatlar koeffitsiyentlari deb ataladi. Ko'rsatilib o'tilgan dalilga asosan

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{x_j}, \quad x_{ij} = a_{ij} * x_j, \quad i, j = 1, 2, \dots, n \quad (3)$$

ga ega bo'lamiz. U holda (1–3) tenglamalarni

$$\begin{cases} x_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n + y_1 \\ x_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n + y_2 \\ \dots \\ x_n = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n + y_n \end{cases} \quad (4)$$

tenglamalar sistemasi ko'rinishida yozish mumkin.

Ishlab chiqarilgan mahsulot hajmlarining ustun-vektori (yalpi ishlab chiqarish vektori), yakuniy iste'mol mahsuloti hajmlarining ustun-vektori (yakuniy iste'mol vektori) va bevosita xarajatlar koeffitsiyentlari matritsasi

$$\bar{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \bar{Y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (5)$$

larni kiritamiz. U holda (5) tenglamalar sistemasi matritsa shaklida

$$\bar{X} = A\bar{X} + \bar{Y} \quad (6)$$

ko'rinishga ega.

Odatda, bu munosabat chiziqli tarmoqlararo balans tenglamasi deb ataladi. Bu tenglama (5) matritsa ko'rinishdagi ifodalanishning tavsifi bilan birga Leontev modeli deb nomlanadi [1].

Chiziqli tarmoqlararo balans tenglamasidan ikki maqsad uchun foydalanish mumkin. Yalpi ishlab chiqarish vektori (X) – ma'lum bo'lgan birinchi, eng sodda holda yakuniy iste'mol vektori Y^- ni hisoblash talab qilinadi. Ikkinchi holda rejalashtirish maqsadlari uchun chiziqli tarmoqlararo balans tenglamasidan masalaning quyidagi shaklida foydalaniladi: T vaqt davri (masalan, bir yil) uchun yakuniy iste'mol vektori Y^- ma'lum bo'lib, yalpi ishlab chiqarish vektori (X)⁻ ni aniqlash talab qilinadi. Bu yerda A matritsasi ma'lum va Y^- vektori berilgan (6) chiziqli tenglamalar sistemasini yechish zarur bo'ladi.

Shu bilan birga, (5) sistema berilgan masalaning amaliy tabiatidan kelib chiqadigan qator xususiyatlarga ega, eng avvalo, A matritsa hamda (X)⁻ va Y^- vektorlarning barcha elementlari nomanfiy bo'lishi kerak.

Agar nomanfiy komponentali ixtiyoriy Y^- vektor uchun (6) tenglamaning yechimi — barcha elementlari nomanfiy bo'lgan

$(X)^-$ vektor mavjud bo'lsa, u holda hamma elementlari nomanfiy bo'lgan A matritsa samarador, deb ataladi. Bu holda tuzilgan model ham samarador deyiladi. (5) sistemani E birlik matritsadan foydalanib,

$$(E - A) * \bar{X} = \bar{Y} \quad (7)$$

ko'rinishda qayta yozamiz.

Agar $(E-A)^{-1}$ teskari matritsa mavjud bo'lsa, u holda (7) tenglamaning

$$\bar{X} = (E - A)^{-1} * \bar{Y} \quad (8)$$

yagona yechimi ham mavjud bo'ladi. $(E-A)^{-1}$ matritsa to'la xarajatlar matritsasi deb ataladi.

Odatda matritsa samaradorligining bir nechta mezoni mavjud. Shulardan ikkitasini keltiramiz:

1. $(E-A)^{-1}$ matritsa mavjud bo'lib, uning elementlari nomanfiy bo'lganda va faqat shundagina matritsa samarador bo'ladi.

2. Agar elementlari nomanfiy bo'lgan matritsaning ixtiyoriy ustuni (satri) bo'yicha elementlari yig'indisi birdan oshmasa:

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} \leq 1 \quad \text{yoki} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} \leq 1 \quad (9)$$

hamda hech bo'lmaganda bitta ustun (satr) uchun bu yig'indi birdan qat'iy kichik bo'lsa, u holda bunday matritsa samarador bo'ladi.

Ushbu modellashtirish usuli orqali agrar sohada, jumladan, fermer xo'jaliklarida, klasterlarda tarmoqlararo munosabatlar, yoki ular o'rtasida o'zaro kooperatsiya munosabatlarining samarali yoki samarasiz ekanligini, shu bilan birga, tarmoqlararo faoliyat samarali bo'lganda birgalikda mahsulot ishlab chiqarish hajmini prognozlash masalasini ham yechish mumkin bo'ladi.

Yuqoridagi uslubiy jihatlarni amaliy ma'lumotlar asosida tushuntirish uchun fermer xo'jaligi misolida ko'rib o'tamiz. Biz fermer xo'jaligining quyidagi ma'lumotlariga egamiz:

1-jadval

Fermer xo'jaligining 2023-yildagi tarmoqlararo munosabatlari iqtisodiy ko'rsatkichlari (mln.so'm)³

Ishlab chiqarish tarmoqlari	Iste'molchi tarmoqlar			Yakuniy mahsulot (y _i)	Yalpi mahsulot (x _i)
	Xizmat ko'rsatish	Dehqonchilik	Chorvachilik		
1.Xizmat ko'rsatish	33,6	62,5	43,8	8,2	148,1
2.Dehqonchilik	48,8	35,8	54,4	30,9	169,9
3.Chorvachilik	37,7	44,3	34,7	50,8	167,5
Yakuniy mahsulot	28	27,3	34,6	89,9	-
Yalpi mahsulot	148,1	169,9	167,5	-	485,5

Jadval ma'lumotlari asosida oltinchi formulaga asosan tarmoqlararo balans modelining vektor hamda matritsalar qiymatlarini yozish kerak bo'ladi. Bunda, avvalo, moddiy xarajatlarning o'zgarishi ko'rsatilmaganligi sababli, ularni vaqt bo'yicha o'zgarimas, deb qabul qilamiz va ikkinchi formula yordamida bevosita xarajatlar koeffitsiyentlari matritsasini aniqlaymiz (2-jadval).

³ Fermer xo'jaligi rahbarining tashabbusi asosida fermer xo'jaligining nomi keltirilmadi.

Hisoblangan ko'rsatkichlar⁴

$a_{11} = \frac{33,6}{148,1} = 0,227$	$a_{12} = \frac{62,5}{169,9} = 0,368$	$a_{13} = \frac{43,8}{167,5} = 0,261$
$a_{21} = \frac{48,8}{148,1} = 0,330$	$a_{22} = \frac{35,8}{169,9} = 0,211$	$a_{23} = \frac{54,4}{167,5} = 0,325$
$a_{31} = \frac{37,7}{148,1} = 0,255$	$a_{32} = \frac{44,3}{169,9} = 0,261$	$a_{33} = \frac{34,7}{167,5} = 0,207$

Ikki va oltinchi formulari yordamida bevosita xarajatlar matritsasi quyidagicha bo'ladi:

$$\bar{X} = \begin{pmatrix} 148,1 \\ 169,9 \\ 167,5 \end{pmatrix}, \quad \bar{Y} = \begin{pmatrix} 8,2 \\ 30,9 \\ 50,8 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0,227 & 0,368 & 0,261 \\ 0,330 & 0,211 & 0,325 \\ 0,255 & 0,261 & 0,207 \end{pmatrix}$$

⁴ Muallif hisoblamasi.

A matritsaning samaradorlik sharti $\sum_{i=1}^3 a_{ij} \ll 1$ yoki $\sum_{j=1}^3 a_{ij} \ll 1$ ga va $\sum a_{ij}$ ning bitta ustun (satr) hamda qatorlar uchun qat'iy birdan kichik bo'lishi shartlariga asosan tekshirib chiqamiz.

Qatorlar bo'yicha quyidagi natijalarni hosil qilamiz:

$$1\text{-qator}: 0,227 + 0,368 + 0,261 = 0,856 < 1$$

$$2\text{-qator}: 0,330 + 0,211 + 0,325 = 0,865 < 1$$

$$3\text{-qator}: 0,255 + 0,261 + 0,207 = 0,722 < 1$$

Ustunlar bo'yicha:

$$1\text{-ustun}: 0,227 + 0,330 + 0,255 = 0,811 < 1$$

$$2\text{-ustun}: 0,368 + 0,211 + 0,261 = 0,839 < 1$$

$$3\text{-ustun}: 0,261 + 0,325 + 0,207 = 0,793 < 1$$

Hisoblash natijalari shuni ko'rsatadiki, yuqoridagi fermer xo'jaligida 2023-yilda tarmoqlarning o'zaro faoliyati samarali bo'lganligini ko'rsatadi. Chunki barcha hosil bo'lgan qiymatlar birdan kichik bo'lgan. Mazkur holatda faqatgina fermer xo'jaligida o'zaro tarmoq yoki yo'nalsihlari bo'yicha samarali tashkil etilyaptimi yoki aksinchami degan savolga javob olish mumkin bo'ladi. Bu natijalarni davom ettirish orqali kelasi yil uchun ham rejalashtirish imkoniyati yaratish mumkin.

Xulosa

Biz yuqorida ko'rgan tarmoqlararo model tushunchasi bugungi kunda amaliyotda keng qo'llaniladi hamda uni resurslar va ishlatish jadvaliga asosan hisoblanib turiladi. Mazkur usul makrodarajada tarmoqlararo munosabatlarni hisoblash bilan birgalikda mavjud imkoniyatlardan kelib chiqib agrar sohani boshqa tarmoqlar bilan o'zaro bog'liqligini, jumladan, fermer xo'jaliklarida, klasterlarda tarmoqlararo (yo'nalishlararo) munosabatlar samarali yoki samarasiz faoliyat yuritayotganligini bilish orqali muhim va to'g'ri qarorlar qabul qilish hamda keljakda prognoz qilish mumkin bo'ladi. Xorijiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, bu usuldan foydalanishda avvalo statistik ma'lumotlarning ham mikro ham makrodarajada yetarlik bo'lishi talab etilar ekan. Agar mikrodarajada foydalaniladigan bo'lsak faoliyat turidan kelib chiqib qo'shimchalar kiritish mumkin bo'lar ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Leontief, Wassily. 1936 “Quantitative Input-Output Relations in the Economic System of the United States,” *Review of Economics and Statistics*, 18, 105–125.
2. Ronald E. Miller, Peter D. Blair. *Input–Output Analysis. Foundations and Extensions*. Second Edition. 2009. Cambridge University press. New York.
3. Ferran Sancho. An Armington–Leontief model. *Economic Structures* (2019) 8:25 <https://doi.org/10.1186/s40008-019-0158-y>.
4. Justin Wyss-Gallifent. *Leontief Input-Output Models. The Exercises*. 2023
5. P.W. Heringaa, C.M. van der Heide b, W.J.M. Heijman. *NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences* 64–65 (2013) 59–66. The economic impact of multifunctional agriculture in Dutch regions: An input-output model.
6. A.B.Tekin and H.U.Evcim. Input-Output Structure of Turkish Agriculture. *Bulgarian Journal of Agricultural Science*, 17 (No 2) 2011, 258-268 Agricultural Academy.
7. П.А.Суворов. Метод «Затраты-Выпуск» как инструмент оценки макроэкономической эффективности инновационно-инвестиционных проектов. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 2014, Москва.
8. I.Habibullayev, B.Utanov. *Ekonometrika asoslari. O‘quv qo‘llanma- T.: “IQTISOD-MOLIYA”-2018*. 192 b.
9. G.M.Davlyatova, S.X.Abdullayeva (2022). Iqtisodiyotda tarmoqlararo munosabatlarni rivojlantirish asosida to‘qimachilik korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta’minlash. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (5), 18-29
10. <https://stat.uz/uz/>
11. <https://www.wikipedia.org>
12. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/249080/umfrage/anteile-der-wirtschaftssektoren-am-bruttoinlandsprodukt-bip-der-eu-laender/>